

AFG‘ONISTONDAGI SIYOSIY JARAYONLARNING MINTAQA TRANSPORT TIZIMI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

No‘monxon Ibodulla o‘g‘li Meliyev
Tayanch doktorant,
Toshkent kimyo texnologiya instituti
E-mail: nomonxonmeliyev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Afg‘onistonda yuz berayotgan siyosiy jarayonlarning Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasidagi transport tizimi rivojlanishiga ko‘rsatayotgan ta’siri tahlil qilingan. Afg‘oniston – geostrategik jihatdan muhim o‘rinda joylashgan davlat sifatida, mintaqaviy integratsiya va xalqaro tranzit loyihalarining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Maqolada siyosiy beqarorlik, hukumatlar almashinuvi, xavfsizlik muammolari kabi omillarning “Temiryo‘l Ipak yo‘li”, “TAPI”, “Lapis Lazuli” kabi yirik infratuzilma loyihalariga salbiy ta’siri ko‘rsatib o‘tilgan. Shu bilan birga, maqolada Afg‘onistonda barqaror siyosiy muhit ta’minlanganda, mintaqa davlatlari o‘rtasida transport aloqalari kengayib, iqtisodiy integratsiya kuchayishi mumkinligi ta’kidlangan. Xususan, O‘zbekiston, Turkmaniston va Pokiston kabi qo‘shni davlatlar tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan loyihalar mintaqaviy savdo va logistika imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot natijalari Afg‘onistondagi siyosiy vaziyatni barqarorlashtirish mintaqa transport infratuzilmasining izchil rivojlanishiga xizmat qilishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Transport tizimi, mintaqaviy integratsiya, tranzit loyihalar, xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, Ipak yo‘li, TAPI, Lapis Lazuli, logistika, Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АФГАНИСТАНЕ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

Мелиев Нуьмонхон Ибодулла угли
Базовый докторант
Ташкентский институт химической технологии
E-mail: nomonxonmeliyev@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется влияние политических процессов, происходящих в Афганистане, на развитие транспортной системы в регионе Центральной и Южной Азии. Афганистан, как геостратегически важное государство, является важным звеном в региональной интеграции и

международных транзитных проектах. В статье показано негативное влияние таких факторов, как политическая нестабильность, смена правительств, проблемы безопасности на крупные инфраструктурные проекты, такие как “Железнодорожный Шелковый путь”, “ТАПИ”, “Лазурит Лазули”. В то же время в статье подчеркивается, что при обеспечении стабильной политической обстановки в Афганистане транспортные связи между странами региона могут расширяться, а экономическая интеграция усилится. В частности, проекты, инициированные такими соседними странами, как Узбекистан, Туркменистан и Пакистан, могут способствовать расширению региональных торговых и логистических возможностей. Результаты исследования показывают, что стабилизация политической ситуации в Афганистане может способствовать последовательному развитию транспортной инфраструктуры региона.

Ключевые слова: Транспортная система, региональная интеграция, транзитные проекты, безопасность, экономическое сотрудничество, Шелковый путь, ТАПИ, Лазурит, логистика, Центральная Азия, Южная Азия.

INFLUENCE OF POLITICAL PROCESSES IN AFGHANISTAN ON THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL TRANSPORT SYSTEM

Nomonxon Ibodulla ogli Meliyev

Ph.D. student

Tashkent Institute of Chemical Technology

E-mail: nomonxonmeliyev@gmail.com

Annotation: *This article examines the influence of political processes in Afghanistan on the development of the transport system in the Central and South Asian regions. Afghanistan, as a geostrategically important country, is an important link in regional integration and international transit projects. The article highlights the negative impact of factors such as political instability, changes in government, and security issues on large-scale infrastructure projects, including the “Railway Silk Road”, “TAPI”, and “Lapis Lazuli”. At the same time, the article notes that when a stable political environment is ensured in Afghanistan, transport links between the countries of the region can expand and economic integration can be strengthened. In particular, projects initiated by neighboring countries such as Uzbekistan, Turkmenistan, and Pakistan can serve to expand regional trade and logistics opportunities. The research results show that stabilizing the political situation in*

Afghanistan can contribute to the consistent development of the region's transport infrastructure.

Keywords: *Transport system, regional integration, transit projects, security, economic cooperation, Silk Road, TAPI, Lapis Lazuli, logistics, Central Asia, South Asia.*

KIRISH

Markaziy Osiyoming geografik qulay nuqtada joylashganligi doimo geosiyosiy muhim ahamiyat kasb etgan. XX asrning so‘ngiga kelib o‘z mustaqilligiga erishgan mintaqa davlatlari jahonning to‘la huquqli mustaqil subyektiga aylandi. Ularda dunyo siyosati va iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayoni boshlandi. Ushbu jarayonda mintaqada o‘zaro do‘stlik va yaqin qo‘shnichilik bilan birga mintaqa yetakchiligi uchun raqobat ham kechdi. Tabiiyki bunda transport tizimi muhim ahamiyat kasb etdi. Markaziy Osiyo transport tizimi rivoji haqida so‘z ketar ekan birinchi navbatda mintaqa mamlakatlari transport tizimi holati, ikkinchidan mintaqadagi davlatlarning o‘zaro transport integratsiyasi, uchinchidan esa Afg‘oniston mavzusi turadi. Fransiyalik diplomat Rene Dollo bekorga Afg‘onistonni “Osiyo Shvetsariyasi” deya ta’riflamagan edi¹. Chunki Afg‘oniston mintaqa manfaatlari uchun geostrategik muhim davlatdir.

USLUBLAR

Ushbu maqolani yozish davomida bir qator tadqiqot usullari va metodlardan foydalanilgan. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlarida transport tizimini rivojlantirish imkoniyatlari tadqiq qilishda tizimli tahlil, event tahlil, tarixiylik metodlaridan foydalandik. Ushbu davlatlarda transport tizimining huquqiy-normativ asoslarining mustahkamlanishi hamda rivojlanishi jarayonini o‘rganishga doir metodlardan foydalanganmiz. Transport tizimlarni takomillashtirishda mintaqa davlatlari transport tizimini qiyoslash, taqqoslash kabi metodlarga ham murojaat qilganmiz.

¹ Мейли У. Афганистан с точки зрения истории и географии // Конфликт в Афганистане. Международные журнал Красного креста. Избранные статьи из номеров 880-881, декабрь 2010 г. – март 2011 г. – С. 13-14.

MUHOKAMA

O‘zbekiston o‘z tashqi siyosatining ilk kunlaridanoq dunyo e’tiborini Afg‘oniston muammosiga qaratgan edi. Birinchi prezident I.A.Karimov “Afg‘oniston hududida tinchlik va barqarorlikka erishish butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlikning muhim omili” deya aytgan edi². Hozir ham “Afg‘onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish nafaqat mintaqaviy, balki global xavfsizlikni ta’minlashning muhim sharti” ekanligi alohida ahamiyat kasb etmoqda³. Qolaversa, “Qo‘shni Afg‘onistondagi tinchlik Markaziy Osiyoning barqaror va izchil rivojlanish istiqbollarini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun imkon yaratishiga” alohida urg‘u berilmoqda⁴. Afg‘oniston qadimiy tarixga hamda boy o‘tmishga ega mamlakat. Siyosiy barqaror, jahon hamjamiyati tomonidan tan olingan, iqtisodiy rivojlanayotgan Afg‘oniston Markaziy va Janubiy Osiyo o‘rtasidagi muhim ko‘prik vazifasini bajarishi, qolaversa ikki mintaqa taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Bir vaqtlar fransuz diplomati Rene Dollo Afg‘onistonga “Osiyo Shvetsariyasi” deb ta’rif bergan bo‘lsa, Pokiston yozuvchisi Muhammad Iqbol “Afg‘oniston Osiyoning yuragi. Uning taraqqiyoti Osiyo taraqqiyoti, uning tanazzuli Osiyoning ham tanazzulidir” deya atagan edi⁵. Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlar ham mintaqaviy tuzilmaga, ham xalqaro savdo yo‘llariga, Markaziy Osiyo transport tizimining rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Afg‘onistonning Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo va Yaqin Sharq chorrahasida joylashgan geosiyosiy mavqei mintaqadagi transport tizimi dinamikasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

AQSH geologiya xizmati (USGS) rasmiy nashrlarida Afg‘onistondagi qazilma yer osti boyliklari haqida bir qancha ilmiy maqolalar nashr qilinganligi ahamiyatlidir. Xususan “Preliminary Assessment of Non-Fuel Mineral Resources of Afghanistan,

² Каримов И. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг НАТО саммитидаги нутқи. // Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати, 2008.

³ Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи // Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати, 2017.

⁴ Ўзбекистон ва Афғонистон муносабатларида янги саҳифа // Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати, 2017.

⁵ Бўронов С. Афғонистонда тинчлик ва барқарорлик ўрнатиш жараёнларида Ўзбекистон геосиёсати. – Т.: “EFFECT-D”, 2021. 11-bet.

2007”⁶, “Summaries of Important Areas for Mineral Investment and Production Opportunities of Nonfuel Minerals in Afghanistan, 2011”⁷, “U.S. Geological Survey and Afghanistan Ministry of Mines and Industry Cooperative Assessment of Undiscovered Oil and Gas”⁸ nomli maqolalar shular jumlasidandir.

Geologik jihatdan Afg‘onistonni uch nafar ingliz geologi o‘rgangan. Hindiston geologiya qo‘mitasi direktori Heyden (1911) Afg‘onistonning markaziy hamda shimoliy qismlarining geologik tuzilishini aniqlagan, geolog Griesbach (1881) janubiy qismini yoritgan, Vredenburg Seiston va Balujistonda geologik tuzilmalarga oid tadqiqotlar olib borgan. Qo‘shimcha tadqiqotlar mineralog A.S.Uklonskiy tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, u D.D.Bukinich bilan birgalikda Afg‘oniston markaziy qismi uchun geologik xaritani tuzgan⁹. 2010 - yilda Amerika geologiya qidiruv markazi (US Geological Survey) va Afg‘oniston geologiya xizmati (Afghanistan Geological Survey) tomonidan birgalikda olib borilgan o‘rganish tahlil xulosalariga ko‘ra Afg‘onistonning 34 viloyatida taxminan tabiiy resurs zaxiralari miqdori 1 trln dollardan oshiq deya xulosaga kelingan¹⁰. Bu esa Afg‘oniston qazilma boyliklariga dunyodagi yetakchi davlatlarning shuningdek, yuqori sarmoyaga ega investorlarning e’tiborini tortadi va natijada mintaqadagi transport tizimining ahamiyati oshib boradi. Hozirgi geosiyosiy notinchlik Afg‘oniston va Markaziy Osiyo uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Tolibon hokimiyat tepasiga kelganidan buyon Afg‘oniston yanada chuqur iqtisodiy inqirozga yuz tutdi, tashqi yordamga qaramlilik yanada oshdi. Bu mintaqa davlatlari va Markaziy Osiyo uchun jiddiy xavf tug‘diradi, ular Afg‘onistondagi inqiroz oqibatlarini minimallashtirish va o‘z xavfsizligini ta’minlash yo‘llarini topishga harakat qilmoqda. Demakki Afg‘onistondagi siyosiy

⁶ U.S. Geological Survey. Mercury contamination from historic gold mining in California // U.S. Geological Survey Fact Sheet 2007–3063, 2007.

⁷ Peters S.G., King T.V.V., Mack T.J., Chornack M.P. (eds.); U.S. Geological Survey Afghanistan Mineral Assessment Team. Summaries of important areas for mineral investment and production opportunities of nonfuel minerals in Afghanistan // U.S. Geological Survey Open-File Report 2011–1204, 2011. – 1810 p. URL:

⁸ Wandrey C.J., Ulmishek G., Agena W., Klett T.R., va boshq. U.S. Geological Survey va Afg‘oniston Konlar va Sanoat Vazirligi hamkorligida Afg‘onistonning kashf etilmagan neft va gaz resurslarini baholash // U.S. Geological Survey Open-File Report 2006–1095, 2006. –P. 21.

⁹ Вавилов Н. И. Земледельческий Афганистан. – Ташкент: Изд-во Фан, 2011. – С. 12-15.

¹⁰ Durso J. Uzbekistan’s Role in Afghan Reconciliation // The Diplomat, 2020. URL:

jarayonlarning Markaziy Osiyo mintaqasiga ta’sirini doimiy ilmiy o’rganish, tadqiq etish o’z ahamiyatining dolzarbligini yo‘qotmaydi balki rivojlanayotgan davr talabiga aylanib boradi. Frederik Starr qayd etishicha, Afg‘oniston mintaqada uzoq muddatli barqarorlik va xavfsizlikni ta’minlash yuzasidan Markaziy Osiyo mintaqasining ajralmas qismidir¹¹.

Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari Afg‘oniston bilan samarali transport tizimini yaratish yo‘lida o‘zaro hamkorlik aloqalarini olib bormoqda. Bunda O‘zbekiston o‘zining amaliy harakatlari bilan ajralib turibdi. Xususan O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda o‘tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlari Maslahat uchrashuvida “Afg‘oniston bizning mintaqamizning uzviy qismidir. Ushbu mamlakatga tinchlik va taraqqiyot yo‘liga qadam qo‘yishi uchun yordam berish barchamizning umumiy manfaatlarimizga to‘liq mos keladi” degan edi. Afg‘onshunos olim Suhrob Bo‘ronovga ko‘ra Afg‘onistonni Markaziy Osiyo mintaqasining bir qismi sifatida ko‘rish uchun uning geografik, tarixiy, savdo-iqtisodiy, etnik, til, madaniy hamda din jihatdan yaqinlik xususiyatlariga e’tibor qaratish lozim¹². Bizning fikrimizcha, Afg‘onistonni nafaqat tarixiy ildizlar nuqtai nazardan balki birgalikda hamkorlik orqali erishiladigan taraqqiyot nuqtai nazardan ham mintaqaning ajralmas bir qismi sifatida ko‘rish mumkin. Bu mintaqaning bugungi va kelajakdagi hamkorligi haqida fikr yuritish uchun imkon beradi. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari erishayotgan yutuqlar mintaqa kelajagiga ishonch bilan qarash imkoniyatini berayotgani Afg‘onistonni ushbu jarayonlarga e’tiborini tortmoqda. Qolaversa, bugungi Afg‘oniston o‘z taraqqiyoti va rivojlanishi Markaziy Osiyo bilan uzviy bog‘liqligini chuqur tushunib yetmoqda. Bugungi kunda Afg‘oniston hukumatini boshqarib kelayotgan Tolibon hokimiyati Markaziy Osiyo davlatlari bilan o‘zaro tinchlikparvarlikka asoslangan hamkorlik olib borishga intilmoqda. TASS axborot agentligi Afg‘oniston “Tolibon” hukumatining rasmiy vakili Zabihullo Mujohidning quyidagi so‘zlarini keltiradi: “Afg‘oniston mintaqada nafaqat xavfsizlik va

¹¹ Starr F.A ‘Greater Central Asia Partnership’ for Afghanistan and its Neighbors // Central Asia Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center. Silk road paper. March 2005. – P. 6-16.

¹² Bo‘ronov S. Sharq: xavfsizlik va barqaror taraqqiyot muammolari. – T.: 2025. 319 – 324-betlar.

barqarorlikni ta’minlaydi, balki iqtisodiy yo‘naltirilgan tashqi siyosati orqali mintaqadagi xavfsizlik va barqarorlikka hissa qo‘shadi”. Shu sababli ham ular mintaqa mamlakatlari bilan samarali hamkorlik faoliyatini olib borishga intilmoqda. Biroq shuni tushunish kerakki, Markaziy Osiyo davlatlarining Afg‘oniston bilan munosabatlarining iliqlashuvi bu Afg‘onistondagi “Tolibon” hokimiyatining tan olinishiga harakat degani emas. Markaziy Osiyo davlatlari ushbu masalada G‘arb va dunyoning yetakchi davlatlarining munosabatlaridan kelib chiqqan holda yondashishi to‘g‘ri bo‘ladi. Biz bu munosabatlarni pragmatizm va amaliy choralarni ustuvor qilib qo‘yuvchi munosabat deb atashimiz mumkin.

Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarning Markaziy Osiyo transport tizimi rivojiga ta’sir qiladigan bir necha omillar mavjud. Afg‘onistondagi uzoq vaqtdan buyon davom etib kelayotgan mojaro va beqarorlik hududiy tranzit yo‘llarining xavfsizligiga tahdid solib kelmoqda. So‘nggi o‘n yilliklar ichida davom etib kelgan muammolar va siyosiy notinchliklar Afg‘onistondagi infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish va rivojlantirishni qiyinlashtirgan. Bu xorijiy investitsiyalarni to‘xtatdi, savdo va transportda, xususan Transafg‘on temir yo‘li yoki Markaziy Osiyoni Pokiston va Hindiston bilan bog‘laydigan avtomobil hamda temir yo‘llar kabi muhim savdo yo‘laklari bo‘ylab xavfsizlik bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqardi. Tolibonning Afg‘oniston hokimiyati tepasiga qaytishi mintaqadagi xavfsizlik hamda transport tizimiga ta’sir ko‘rsatdi. Tolibon qo‘shni davlatlar bilan savdo va transport aloqlarini yaxshilashga tayyor ekanligini bildirsada¹³, ularning hukumati xalqaro tan olinmaganligi va ichki ziddiyatlarning saqlanib qolayotganligi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ishonchli transport yo‘nalishlarini rivojlantirishda qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Qolaversa, Afg‘onistonning ba’zi hududlarida haligacha xavfsizlikni ta’minlanmaganligi, Tolibonning mamlakatni boshqarishdagi yondashuvi va xalqaro hamkorlikni amalga oshirishdagi harakatlari transport tizimi rivojlanishiga ta’sir qilmoqda. Tolibonning hokimiyatga kelishi bilan Afg‘onistonga bo‘lgan tashqi

¹³ Mulla Abdul Ghani Baradar (Tolibonning iqtisodiy ishlar bo‘yicha vitse-prezidenti) o‘zining O‘zbekiston va Pokiston bilan bo‘lgan uch tomonlama uchrashuvlarida savdo va tranzit aloqalarini yaxshilashga tayyor ekanligini bildirgan. <https://amu.tv/159147>
www.sharqjurnali.uz

investitsiyalar kamayishi mamlakat transport infratuzilmasi rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Natijada Markaziy Osiyo davlatlari Afg‘oniston bilan transport tashabbuslarini davom ettirishni ta’minlash uchun Tolibon bilan ehtiyotkorona hamkorlik qilmoqda. Ammo Markaziy Osiyo davlatlari o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish va xavfsizlikni ta’minlash orqali transport tizimi samaradorligini oshirishga harakat qilmoqda. Afg‘onistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan o‘zaro savdo aloqalari transport tarmoqlarining samarali ishlashiga bog‘liq. Afg‘oniston orqali o‘tadigan transport yo‘llari, xususan, yuk tashish, tranzit va boshqa savdo aloqalari mintaqa mamlakatlari uchun muhim savdo imkoniyatlarini taqdim etadi. Chunki Afg‘oniston mintaqa uchun muhim tranzit hudud hisoblanadi. Qozog‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston kabi davlatlar Pokiston va Hindiston bilan savdoni rivojlantirish uchun Afg‘oniston orqali avtomobil va temir yo‘l aloqalarini yaxshilash tashabbuslariga ustuvor ahamiyat bermoqda. Ushbu harakat mintaqaning Rossiya orqali o‘tuvchi xalqaro savdo yo‘nalishlariga bog‘liqligini kamaytirishga qaratilgan. Qolaversa so‘nggi yillarda Markaziy Osiyo hamda Eron Afg‘onistonning transport loyihalarida ishtirokini kuchaytirib, uning hududidan yangi savdo yo‘llarini yaratishga intilmoqda. O‘z navbatida, Afg‘oniston beqaror siyosiy vaziyatga qaramay mintaqada strategik transport markaziga aylanib bormoqda. Afg‘onistonda transport infratuzilmalarining rivojlanishi savdo uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, shu bilan birga geosiyosiy raqobatni kuchaytiradi. Shuni ta’kidlash joizki Afg‘onistondagi siyosiy vaziyatga qarab, savdo aloqalari rivojlanishi yoki susayishi mumkin. Afg‘onistondagi beqaror siyosiy tizim mamlakatni Markaziy Osiyoning kengroq iqtisodiy va transport tarmog‘iga to‘liq integratsiyalashuviga qaratilgan sa’y harakatlarni kechiktiradi. Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlar har doim ham savdo va tranzit uchun samarali bo‘lmagan. Biroq, Xitoy-Markaziy Osiyo-Pokiston iqtisodiy koridori va Gvadardagi (Pokiston) port inshootlarni kengaytirish kabi tashabbuslar Markaziy Osiyo va butun dunyo o‘rtasidagi savdoning muqobil yo‘llari sifatida paydo bo‘ldi. Bugun Markaziy Osiyo davlatlari, Afg‘oniston orqali o‘tadigan transport yo‘llari va u yerdagi transport infratuzilmalarini rivojlantirish uchun xalqaro investitsiyalarni jalb qilishga harakat

qilmoqda. Transport sohasidagi xavfsizlik muammolari va noto‘g‘ri siyosat, nafaqat Afg‘oniston, balki Markaziy Osiyo davlatlarining transport tizimiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Afg‘onistondagi transport infratuzilmalarining yetarli emasligi, siyosiy beqarorlik va ichki muammolar mintaqa transport tizimi rivojlanishini yanada zaiflashtiradi. Afg‘onistonning Markaziy Osiyo transport tizimiga ta‘siri nafaqat mitaqaviy, balki xalqaro miqyosda ham sezilarli ahamiyat kasb etadi. Afg‘oniston orqali o‘tadigan transport yo‘llari, mintaqaviy integratsiyaning bir qismi bo‘lib, boshqa davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarning Markaziy Osiyo transport tizimiga tashqi ta‘sir omili, Afg‘onistonning siyosiy holati va uning xalqaro aloqalari, iqtisodiy siyosati, regional xavfsizlik va global savdo aloqalariga bog‘liq. Afg‘onistondagi siyosiy o‘zgarishlar ko‘pincha mintaqada strategik manfaatlarga ega bo‘lgan AQSH, Xitoy, Rossiya, Eron, Hindiston, Pokiston kabi yirik tashqi kuchlarning doimiy e‘tiborini tortadi, bu esa ular o‘rtasidagi raqobatni keltirib chiqaradi. Ularning Afg‘oniston siyosiy jarayonlaridagi ishtiroki ba‘zan transport infratuzilmasi loyihalari yo‘nalishi va ko‘lamiga ta‘sir qiladi. Yana bir jihat shuki tashqi kuchlarning mintaqada o‘z ta‘sir doiralarini kuchaytirishga bo‘lgan urinishlari bu yerdagi siyosiy jarayonlarga o‘zining ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. Bu Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarning Markaziy Osiyo transport tizimiga qanday ta‘sir qilayotganini ko‘rsatadi. Afg‘onistonning mintaqa davlatlari bilan ijobiy ahamiyat kasb etuvchi diplomatik va iqtisodiy aloqalari transport tizimining rivojlanishiga turtki bo‘lishi, yoki siyosiy beqarorlik va diplomatik nizo, transport yo‘llarining ishlashini to‘xtatishi yoki ma‘lum miqdorda cheklashi mumkin. Shuni aytish mumkinki, Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarning Markaziy Osiyo transport tizimiga tashqi ta‘siri, global va mintaqaviy xavfsizlik, savdo aloqalari, energiya resurslari va diplomatik munosabatlar kabi ko‘plab omillarga bog‘liq. Tashqi omillar nafaqat transport aloqalariga, balki umumiy mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy integratsiyaga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Ushbu omillardan xulosa qiladigan bo‘lsak, Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarning mintaqa transport tizimiga ta‘siri mintaqaviy xavfsizlik, savdo,

transport infratuzilmasi va tashqi siyosatga bog‘liq. Afg‘oniston Markaziy Osiyo davlatlari uchun tranzit yo‘llari va iqtisodiy aloqalar nuqtai nazaridan muhim o‘rin tutadi, uning siyosiy holati va xavfsizlik muammolari bu aloqalarga sezilarli darajada ta’sir o‘tkazadi. Afg‘oniston orqali o‘tadigan savdo va transport yo‘llari Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy o‘shishiga yordam beradi. Siyosiy beqarorlik va xavfsizlik muammolari transport yo‘llarining samarali ishlashiga to‘sqinlik qilib, bu aloqalarni ma’lum doirada cheklashi yoki butunlay to‘xtatishi mumkin. Xalqaro diplomatik munosabatlar, investitsiyalar va iqtisodiy yordamlar Afg‘onistonning transport infratuzilmasini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Xavfsizlik muammolari esa ichki va tashqi investitsiyalar oqimiga ta’sir qiladi, hamda Markaziy Osiyo davlatlarini transport yo‘llarini rivojlantirishda ehtiyotkor bo‘lishga majbur qiladi.

Geosiyosiy nazariyalarga ko‘ra “Kuch – birlamchi ta’sir qilish vositasi”dir. Geosiyosat nazariyasining vakillaridan biri Nikolas Spaykmen “Kim Rimland ustidan hukmron bo‘lsa, Yevroosiyo ustidan hukmron bo‘ladi, kim Yevroosiyoni boshqarsa, u dunyo taqdirini o‘z qo‘liga oladi” deydi¹⁴. Demak transport tizimi iqtisodiy rivojlanishning qon tomiri ekanligidan kelib chiqib shuni anglash mumkinki “Kim Markaziy Osiyo transport tizimiga hukmron bo‘lsa, u Yevroosiyoni bog‘lovchi transport tizimiga hukmron bo‘ladi”. Demak ushbu geografik hududda kimning ta’siri kuchli bo‘lar ekan u jahon siyosiy jarayonlariga o‘z ta’sirini o‘tkaza oladi. Bugungi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki mintaqadagi transport tizimiga dunyo yetakchi davlatlaridan AQSH, Xitoy, Rossiya, Eron, Turkiya, Hindiston, Pokiston kabi davlatlar o‘z ta’sirlarini o‘tkazishga va shuning asnosida o‘z manfaatlarini ifoda etishga harakat qilmoqda. Alohida aytish kerak bo‘lgan jihat shundaki Markaziy Osiyo davlatlari ham mintaqa transport tizimi nazoratida o‘z tashabbuslarini bugungi kunga kelib faol ilgari surmoqda. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahrida o‘tgan “Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo‘lidagi hamkorlik” nomli xalqaro konferensiyada ayni

¹⁴ Bo‘ronov S. O‘zbekiston geosiyosati. -T.: “EFFECT-D”, 2021. 12-bet.
www.sharqjurnali.uz

vaqtda mintaqada qudratli davlatlarning manfaatlari kesishayotgani, beqarorlik va qarama-qarshilik o‘choqlariga tutash bo‘lgan mintaqa yaqin va uzoq xorijda ro‘y berayotgan barcha salbiy jarayonlar ta’sirini his etayotganiga alohida to‘xtalib, bu yerda qanday kuch ustun keladi – nizo va qarama qarshiliklarmi yoki hamkorlik yo taraqqiyotmi, degan haqli savolni o‘rtaga tashlaydi¹⁵. Eng avvalo Markaziy Osiyo transport tizimini rivojlantirishga qaratilgan yagona yondashuv, siyosiy konsensusning yo‘qligi asosiy muammodir. Bizning fikrimizcha ushbu raqobatdagi muvaffaqiyatga mintaqa davlatlari faqatgina samarali va tizimli integratsiyalashgan yagona transport tizimi orqali erishishi mumkin bo‘ladi.

Afg‘onistondagi beqaror siyosiy jarayonlar yagona va barqaror Markaziy Osiyo transport tizimini rivojlantirish yo‘lida to‘siqlar yaratgan bo‘lsa-da, mintaqaviy hamkorlik va muqobil transport yo‘laklarini izlashga ham turtki bo‘ldi. Afg‘onistondagi o‘zgaruvchan harakterga ega siyosiy jarayonlar Markaziy Osiyo transport tizimining to‘liq salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun asosiy muammo bo‘lib qolmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Afg‘onistonni diplomatik va iqtisodiy jihatdan mintaqaviy munosabatlarga jalb qilish harakatlari nafaqat siyosiy barqarorlikni ta’minlashda balki mintaqadagi transport landshaftini shakllantirishda ijobiy ahamiyat kasb etmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi dunyoning siyosiy sahnasida voqealar rivoji shu qadar shiddat bilan rivojlanib bormoqdaki, bir muammoning asl mohiyatini tushunib yetguncha ikkinchisi paydo bo‘lmoqda. Achinarli jihati shundaki bunday muammolarning yechimi diplomatiya yoki muzokaralar stoliga o‘tirish yo‘li bilan emas balki harbiy imkoniyatlardan foydalangan holda hal qilishga urinish holatlari ham odatiy tus olmoqda. Biz global kuchlarning va katta davlatlarning jahon tartiboti maydonida ta’sir doiralarining o‘zgarib borayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Tabiiyki bunda o‘rta va kichik davlatlar amaliyot maydoni vazifasini o‘tab berishga majbur

¹⁵ Bo‘ronov S. Sharq: xavfsizlik va barqaror taraqqiyot muammolari. – T.: 2025. 273 – 274-betlar.

bo‘lib qolmoqda. Shuni anglash mumkinki global tartibotning o‘zgarish holatiga yuz tutishi endi rivojlanayotgan davlatlardan ko‘p tomonlama va pragmatik siyosat olib borishni, qaror qabul qilishda yetti o‘lchab bir kesishni talab qilmoqda. Yaqin Sharq yoki Ukrainada bo‘layotgan harbiy-siyosiy jarayonlar Markaziy Osiyoda bo‘lmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu esa mintaqa mamlakatlari tomonidan avvalo mintaqaviy manfaatlarni uyg‘unlashtirishni keyin esa birgalikda harakat qilishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Артиқов Ж.Й. Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати ва транскомуникация муаммолари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.
2. Қодиров И. Ўзбекистон Республикаси транспорт дипломатияси: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.
3. Кучаров Ч. Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараёни муаммолари (геосиёсий таҳлил тажрибаси). Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2009. – 323 б.
4. Сирожов О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2018. – 209 б.
5. Зоҳидов А.А. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизминини такомиллаштириш. Иқт. фан. док. (Doctor of Science) дисс. – Тошкент, 2018. – 242 б.
6. Бўронов С.М. Афғонистонда вазиятни барқарорлаштириш жараёнида Ўзбекистон иштирокининг геосиёсий жihatлари. Сиё. фан. фал. док. дисс. ... автореф. – Тошкент, 2020. – 54 б.
7. Сайдалиев У. Международная антитеррористическая операция в Афганистане и ее влияние на геополитику Центральной Азии. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Бишкек, 2009. – 21 с;
8. Казанцева Е.В. Геополитические и геостратегические процессы в Центральной Азии и закавказье на рубеже XX и XXI века. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – 191 с;
9. Larry P. Goodson. Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. – Washington: University of Washington Press, 2001. – 279 p. Stephen Tanner. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the Taliban. – Massachusetts, Da Capo Press, 2009/ - 392 p.
10. Мамин А. Выступление Премьер-Министра РК на расширенном заседании Правительства с участием Президента К. Токаева. <https://primeminister.kz/ru/news/vystuplenie-premer-ministra-rk-a-mamina-na->

[rasshirennom-zasedanii-pravitelstva-s-uchastiem-prezidenta-k-tokaeva-2605733](#)

11. World Bank. A combination of investments and efficiency measures can reduce travel times along the corridor by half and triple trade flows by 2030. <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/middle-trade-and-transport-corridor>